

Mapeamento Participativo como estratégia de planejamento da paisagem: um estudo de caso da Comunidade Ribeirinha Porto da Ceasa na Região Metropolitana de Belém - Amazônia Paraense

Participatory Mapping As landscape planning strategy: a case study of the Porto da Ceasa Riverside Community in the Metropolitan Region of Belém — Amazônia Pará

DOI: 10.5281/zenodo.13819749

Pedro Henrique Conceição RODRIGUES
Débora Cássia Souza dos SANTOS
Evandro Henrique Monteiro LOPES

Universidade Federal do Pará, Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia

pprodrigues0412@gmail.com

Universidade Federal do Pará, Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia

deborasantos.geo@gmail.com

Universidade Federal do Pará, Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia

evandrolopesgeografia@gmail.com

O presente estudo propõe uma análise da dinâmica paisagística na comunidade Porto da Ceasa, situada no município de Belém-PA, no bairro do Curió Utinga. A comunidade apresenta características distintas, mesmo estando próxima ao centro urbano, muitas vezes é negligenciada pelas autoridades locais. Localizada em uma área de várzea, às margens direitas do rio Guamá, a comunidade possui particularidades únicas. Este trabalho visa compreender a percepção dos moradores locais e explorar a interação entre os elementos naturais e culturais da região. Para alcançar esse objetivo, foi adotada uma abordagem metodológica em quatro etapas: pesquisa bibliográfica, aplicação de questionários semi-estruturados nas residências, confecção de mapas mentais e Mapeamento Participativo na Comunidade. Estas etapas buscam investigar e compreender as mudanças na paisagem local ocorridas nos últimos anos devido ao uso e convivência comunitária. A pesquisa contribui para um entendimento mais profundo das transformações ambientais e sociais na área, fornecendo subsídios para futuras ações de planejamento e gestão comunitária.

Palavras-chave: Mapeamento Participativo; Paisagem; Comunidade Ribeirinha.

This study proposes a detailed analysis of the landscape dynamics in the Porto da Ceasa community, located in the municipality of Belém-PA, in the Curió Utinga neighborhood. The community exhibits distinctive characteristics and, despite its proximity to the urban center, is often neglected by local authorities. Situated in a floodplain area on the right bank of the Guamá River, the community has unique particularities. This work aims to understand the perceptions of local residents and explore the interaction between the natural and cultural elements of the region. To achieve this objective, a four-step methodological approach was adopted: bibliographic

research, application of semi-structured questionnaires in residences, creation of mental maps, and Participatory Mapping in the Community. These steps aim to investigate and understand the changes in the local landscape that have occurred in recent years due to communal use and interaction. The research contributes to a deeper understanding of the environmental and social transformations in the area, providing insights for future community planning and management actions.

Keywords: Participatory Mapping; Landscape; Riverside Community.

1. Introdução

As composições do passado e as mudanças do presente que deixam marcas na paisagem delimitaram a comunidade Porto da Ceasa, no município de Belém-PA. Este trabalho visa analisar como a paisagem de Porto da Ceasa é vista e percebida pelos moradores da comunidade ribeirinha, e uma das formas capazes de captar essas interpretações que estão em suas mentes advém da abordagem dos mapas mentais.

Na presente pesquisa, a abordagem da paisagem segue os princípios de Sauer (1925). Segundo este autor, a paisagem cultural é moldada por um grupo cultural a partir de uma paisagem natural. A cultura atua como agente, a área natural como meio, e a paisagem cultural é o resultado desse processo. Sob a influência de uma cultura específica, a paisagem cultural se transforma ao longo do tempo. Desse modo, as transformações ocorridas na área de estudo (várzea), são resultados da interação dos grupos sociais que ali se denominam ribeirinhos com o ambiente natural.

Conforme Williams (1987), a paisagem proposta por Carl O. Sauer, em seu texto intitulado "Man's Role in Changing the Face of the Earth", é um tecido intrincado que registra a ação humana em padrões complexos de ambiente e sociedade, uma expressão composta de geologia, clima, vegetação e das várias formas de vida, incluindo o homem, que habitaram a Terra desde tempos imemoriais (WILLIAMS, 1987, tradução nossa).

Ademais, no texto "Land and Life: A Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer", conforme o autor, a paisagem tem sido fonte de muita má interpretação porque é vista como se fosse apenas a soma de fenômenos. Uma paisagem não é apenas a terra; é também uma textura que reflete a história de um lugar e os processos que o moldam (SAUER, 1963, tradução nossa). Os elementos naturais são mesclados com memória e territorialidade construídas no dia a dia das comunidades, de modo que o território deve ser considerado em sua dinâmica completa histórico-geográfica (VASCONCELOS et al., 2021). Para Nogueira (1994), os mapas mentais são:

[...] representações mentais que cada indivíduo possui dos espaços que conhece. Este conhecimento é adquirido diretamente (através de percepções dos lugares que lhe é familiar, os espaços vividos) ou indiretamente através de leituras, passeios e informações de terceiros (NOGUEIRA, 1994, p.14).

Segundo Richter (2011) os mapas mentais são representações gráficas construídas que comunicam o raciocínio espacial de um indivíduo ou de um determinado grupo social. O mapa mental é uma ferramenta capaz de extrair do sujeito, através do desenho, percepções importantes do mundo vivido (CARVALHO; SANTOS; HERRERA, 2020). Para Kozel, os mapas mentais são:

[...] uma forma de linguagem que retrata o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos signos são construções sociais. Eles podem ser construídos por intermédio de imagens, sons, formas, odores, sabores, porém seu caráter significativo prescinde de uma forma de linguagem para ser comunicado (KOZEL, 2009, p.1).

De modo que, através do mapeamento participativo, é possível trazer luz às questões socioambientais de determinada porção da paisagem, seja em territórios indígenas, comunidades tradicionais ou comunidades periféricas em áreas urbanas. Para tanto, é de suma importância estabelecer uma relação de confiança entre pesquisador e comunidade, para depois inserir a participação do Estado na tomada de decisões, evitando assim desconfiar e animosidades.

Destarte, pontua-se que o desenvolvimento desta pesquisa é fruto (parte de uma dissertação) que se encontra em andamento, logo, apresenta dados preliminares que foram obtidos a partir de pesquisas bibliográficas e conversas junto à comunidade em questão. Sendo o mapeamento participativo como produto final a ser desenvolvido e entregue aos comunitários, na busca por melhorias de suas demandas locais.

Portanto, este estudo visa analisar o uso de mapas mentais como ferramenta de percepção da paisagem pela população da comunidade ribeirinha de Porto da Ceasa, no município de Belém-PA. A representação que as pessoas têm sobre sua paisagem de vivência é um dos desafios do processo de sistematização, pois há a combinação dos exercícios de reflexão espacial-territorial com exercícios de reflexão temporal-coletiva (ANDRADE; CARNEIRO, 2009).

Nos últimos anos, o uso dos perfis geoecológicos vem ganhando destaque no meio científico, servindo como ferramenta potencializadora de análises no campo ambiental. Tal ferramenta, torna-se uma possibilidade de avaliação da espacialização dos elementos que compõem as paisagens e seus fatores que provocam danos ambientais. Também permite realizar estudos de escalas que vão de locais às regionais, dos meios aquáticos ou terrestres, sendo capazes de correlacionar fatos fisiográficos e humanos expressos na paisagem.

Para Levighin e Viadana (2003), o perfil geocológico permite entender os processos do ecossistema compreendendo como os elementos se distribuem no espaço estudado e como uns interferem sobre os outros.

As paisagens ao serem analisadas nos aspectos da geodiversidade possibilitam aproximação das características geocológicas e auxiliam na quantificação e conservação do geopatrimônio. Assim, o geopatrimônio pode ser interpretado como uma parcela da geodiversidade constituído por todo o conjunto de elementos naturais abióticos existentes na superfície da terra, que precisam ser conservados por conta de seu valor patrimonial. No que se refere ao geopatrimônio, Brilha (2016), propõe que ele seja caracterizado pelo seu valor científico. Quando está *in situ*, é denominado Geossítio; quando *for ex situ*, seja definido como geopatrimônio. Dessa forma, o principal dos valores que podem ser atribuídos é o científico, visto que é responsável por expressar as informações contidas nas áreas de valor que representam parte da história da Terra e sua evolução, ou um registro significativo da história do conhecimento geológico.

Compreendendo que a metodologia do perfil geocológico consegue representar os complexos naturais, o objetivo deste trabalho é elaborar perfis geocológicos a fim de expressar as dinâmicas e interações da paisagem onde estão localizados os geossítios, auxiliando também na representação dos valores qualitativos de cada área.

A área de estudo aqui apresentada é composta por duas Unidades de Conservação (UC): o Parque Serra dos Martírios/Andorinhas (PESAM), que é uma Unidade de Conservação de Uso Integral e sua área de amortecimento, a Área de Proteção Ambiental (APA) São Geraldo do Araguaia. A APA é uma UC que permite um certo grau de ocupação humana e, juntamente com a educação ambiental, auxilia no amparo e na preservação do Parque. Ambas as UC's, estão localizadas no município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste do Pará.

Relevância do Mapeamento Participativo

A partir da década de 1980, surgiu a prática de criar mapas participativos, uma alternativa aos métodos convencionais de mapeamento em escala, os quais são

mais complexos e demorados. Essa abordagem, impulsionada pelo desejo de utilizar métodos de Avaliação Rural Participativa (ARP), priorizava o conhecimento e as dinâmicas locais. Esses mapas facilitavam a comunicação entre os habitantes locais e os investigadores, bem como os funcionários do governo (RAMBALDI & KYEM, 2011, tradução nossa).

O IFAD - International Fund for Agricultural Development (2009, tradução nossa) estabelece critérios para reconhecer e adotar mapas comunitários:

1. Processo de Produção Participativa: Os mapas participativos são elaborados com base em um objetivo e estratégia comuns para utilização, envolvendo a participação da comunidade em um processo aberto e inclusivo. A participação de todos os membros é essencial para um resultado benéfico, ao refletir a experiência coletiva do grupo no mapa produzido.
2. Foco na Agenda da Comunidade: Os mapas comunitários são produzidos para destacar informações relevantes sobre as necessidades e usos da comunidade, representando suas prioridades.
3. Retrato dos Conhecimentos Locais: Os mapas participativos refletem os conhecimentos e informações locais, incluindo nomes de lugares, símbolos, escalas e características prioritárias da comunidade.
4. Flexibilidade em relação às Convenções Cartográficas: Os mapas participativos não estão limitados aos padrões formais de cartografia e não dependem necessariamente de tecnologias de informações geográficas. Eles podem variar desde desenhos na areia até Sistemas de Informação Geográfica (SIG), mas devem ser reconhecidos como ferramentas eficazes de comunicação.

No contexto do mapeamento participativo (ARAÚJO; ANJOS; FILHO, 2017), concebem como uma abordagem interativa fundamentada nos conhecimentos das populações locais. Essa abordagem permite que os participantes do processo criem mapas com os elementos mais relevantes para suas comunidades. Assim, são as próprias comunidades, como atores principais, que dão vida às representações gráficas com base em seus saberes particulares.

Andrade e Carneiro (2009) destacam que esse tipo de mapeamento é considerado uma ferramenta para compreender como as comunidades interagem com o espaço. O processo de elaboração desses documentos cartográficos incentiva os habitantes a representar e moldar seu território e recursos, decidindo o que incluir, o que modificar e como ajustar detalhes. Conforme os autores, as informações espaciais podem ser expressas por

meio de croquis, modelos físicos do terreno (maquetes) ou mapas topográficos.

Conforme observado por Andrade e Carneiro (2009), o equipamento utilizado no mapeamento participativo em comunidades tradicionais pode variar, desde mapas simples desenhados no chão até tecnologias avançadas como GPS e Sistemas de Informações Geográficas (SIG), muitas vezes com apoio de organizações não governamentais (ONGs) ou instituições universitárias.

As tecnologias da geoinformação podem ajudar a demonstrar uma ligação próxima e contínua entre a comunidade e sua terra, ilustrando as dimensões residenciais, espirituais, econômicas e de relação homem-terra, como sua história, taxonomias culturais de flora e fauna e outros fenômenos e processos naturais, nomes de lugares, mitos e lendas, entre outros aspectos (ANDRADE; CARNEIRO, 2009, p. 413).

Coli (2010) observa que o uso e a capacidade de apropriação dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e tecnologias associadas por populações subalternas para seus próprios fins frequentemente entram em conflito com relações de poder e dominação que envolvem interesses de grupos específicos, instituições, países e corporações de software. Andrade e Carneiro também destacam “os impactos da geração e utilização da informação espacial devem ser analisados num contexto mais amplo, pela forma como as comunidades participantes estão inseridas em termos das tecnologias informacionais” (2009, p. 414).

Com base no entendimento sobre a metodologia aqui discutida, objetiva-se ao longo da pesquisa, desenvolver e mapear as fragilidades e potencialidades na paisagem local. Onde os comunitários possam transpor suas demandas através de diálogos e desenhos a fim de gerar mapas participativos, levando até o poder público na busca por obter mitigação de suas problemáticas e também apontar os pontos positivos existentes, como, por exemplo: recursos extrativistas (açai e cacau) e as relações estabelecidas.

Para tanto, criar as simbologias próprias nos mapas é de fundamental importância para a população representar estes elementos que lhes são pertinentes. “Isso é necessário para que a pessoa sinta-se participante em todas as etapas de produção da cartografia local” (ARAÚJO; ANJOS; FILHO, 2017, p. 133). A contribuição da comunidade se torna imprescindível, pois revisita problemas existentes, auxiliando nas tomadas de soluções focalizadas.

Tomaz (2020), contribui ao discutir a articulação

que o mapeamento participativo promove nas áreas onde é aplicado, demonstrando sua capacidade de ser empregado no levantamento e na solução de uma variedade de questões sociais e ambientais. “[...] levantando questões do ponto de vista da população mapeada sobre o lugar, assegurando assim, a visibilidade dessas pessoas e a construção de cenários ambientais melhores” (TOMAZ, 2020, p. 4). Sendo ponto-chave para garantir a autonomia e o empoderamento da comunidade.

Metodologia

O estudo em questão adota uma abordagem qualitativa, permitindo a análise dos elementos simbólicos do fenômeno observado (DENZIN; LINCOLN, 2006). Para a realização do Mapeamento Participativo, seguiremos o método de Tomaz (2020), com a utilização de SIG e uso de imagem de Satélite para a geração do mapa principal, onde neste, a população irá indicar tanto as potencialidades, quanto às problemáticas locais.

Além disso, foram empregados mapas mentais, conforme os critérios do IFAD (2009), como etapa inicial para o mapeamento participativo em si, visando compreender as percepções das famílias e crianças sobre o ambiente residencial, além de questionários semi-estruturados. Com o intuito de identificar as características e mudanças ocorridas nos últimos anos devido ao uso e convívio no local, ambos foram conduzidos como um processo de coleta de dados empíricos e exploratórios (MINAYO, 2011).

A revisão bibliográfica do trabalho está atrelada ao conceito de paisagem e principalmente mapeamento participativo, na tentativa de compreender o modo de vida da comunidade, bem como sua relação com o ambiente. Com o intuito de expressar as potencialidades e fragilidades existentes na área de estudo. Em se tratando de trabalho de campo, pontua-se a sua aplicabilidade para a ciência geográfica, permitindo a obtenção e constatação dos fenômenos existentes no espaço geográfico. Pois, “recortar espaços de conceituação na realidade, em coerência com os fenômenos que se deseja estudar e analisar é questão central para operacionalização do trabalho de campo em Geografia (SERPA, 2006, p. 12)”.

Neste sentido, definir a melhor área para se pesquisar, faz toda a diferença na execução do trabalho de campo. Diante disso, a área de estudo desdobra-se na comunidade Porto da Ceasa, situada em Belém-PA, no bairro do Curió Utinga, que revela modos peculiares revestidos de

potencialidades e problemáticas na paisagem local. Dessa forma, a metodologia encontra-se organizada em quatro etapas distintas que se convergem: a primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica e documental sobre a comunidade ribeirinha do Porto da Ceasa.

A segunda etapa se configurou no trabalho de campo na área de estudo, onde foram realizadas as entrevistas semi-estruturadas com os moradores que ocorreu no dia 29 de fevereiro, a partir dessa etapa, tem-se como resultado preliminar os gráficos utilizados nesta pesquisa. Na terceira etapa, realizada no dia 16 de abril, ocorreu o segundo trabalho de campo, na qual foi possível realizar a confecção de mapas mentais com os moradores sobre a paisagem local, além disso, foram distribuídos panfletos de direcionamento para a quarta etapa.

Para a operacionalização, em ambos os casos (etapa 2 e 3), os comunitários foram abordados em suas respectivas residências, devido à dificuldade de espaço adequado para as oficinas na comunidade, como também do tempo disponível dos próprios moradores. Ainda nessa etapa dos mapas mentais, a prática ocorreu da seguinte forma: foram entregues folhas A4, lápis de cor e pincel, na qual foram orientados a elaborar o mapa mental da comunidade que ilustrasse como eles enxergavam a paisagem em que viviam. A quarta etapa, por sua vez, será marcada a partir da disponibilidade dos moradores da comunidade e terá como finalidade uma reflexão e a prática do mapeamento participativo, como proposta de intervenção na comunidade estudada. A fim de oferecer um panorama mais aprofundado acerca dos desdobramentos socioambientais existentes na área pesquisada.

Portanto, a parte preliminar do estudo, a coleta de dados primários envolveu a utilização de entrevistas e mapas mentais com a comunidade, enquanto durante a implementação do estudo foram empregados diários de campo e registros fotográficos. De modo que, esses dados serão utilizados na etapa final do estudo, que consiste no mapeamento participativo. Nessa fase, a comunidade terá a oportunidade de expressar coletivamente, por meio de um mapa de síntese, as potencialidades e dificuldades espaciais da região. Objetivando um retorno da academia para os moradores locais, que poderão utilizar o mapa como demonstração dos impasses vividos e cobrar da gestão melhorias para a comunidade Porto da Ceasa.

Área de Estudo

A comunidade Porto da Ceasa, localizada em Belém-PA (figura 1), no bairro do Curió Utinga, se caracteriza por apresentar peculiaridades, mesmo próxima do centro urbano, acaba sofrendo desleixos por parte do poder público. A mesma se caracteriza por estar localizada em uma área de várzea, na margem direita do rio Guamá. Segundo Prance (1979), as áreas de várzea se caracterizam por serem locais inundáveis por água barrenta cujos solos são constantemente renovados devido à sedimentação durante o período que permanecem submersos.

Figura 1- Mapa de localização da comunidade Porto da Ceasa

Fonte: Autores, 2024.

Seu surgimento remonta a década de 1960 tendo o primeiro nome de Icatuzinho, com o casal formado por Dona Biloca e seu marido Galdêncio. Ambos trabalhavam numa carvoaria pertencente ao IAN¹, nas intermediações do que viria ser a área de ocupação atual, até que um acidente com Galdêncio, recebem permissão da direção do instituto para fixar moradia no local, “riscar” os seringais, coletar cacau e açaí, e pescar camarões e peixes

para subsistência (LISBOA, 2009). O autor complementa ao dizer que com a instalação da energia elétrica em 1980 o nome da comunidade mudaria para Porto da Ceasa.

Esses primeiros habitantes do Icatuzinho passaram a explorar os abundantes recursos naturais disponíveis na área. Na época, a extração do látex da seringa era a principal atividade econômica dos ribeirinhos do Guamá, seguida da coleta do açaí e do cacau. A pesca de camarões e peixes também era exercida, porém, como atividade voltada unicamente para a subsistência. Com o crescimento da família, agora com filhos e netos do casal pioneiro, surgiu a necessidade de construir novas casas, na localidade, surgindo assim, o núcleo familiar do igarapé Catu – Icatuzinho (LISBOA, 2009, p. 36).

A área em análise ainda mantém algumas tradições de uma comunidade ribeirinha, onde a atividade extrativista (Figura 2), a pesca e o transporte fluvial continuam a ser parte do dia a dia dessas famílias. Para Forline e Furtado (2002), o termo populações tradicionais é associado ao uso de tecnologia simples, onde os métodos e comportamentos comunitários são valorizados mais que as estruturas sociais modernas. Na medida que essas populações substituem as suas tradições, a modernidade gradativamente muda tendências ditas tradicionais.

Figura 2 - Principais produtos extraídos da comunidade.

Fonte: Pedro Rodrigues, 2024.

No entanto, há as vulnerabilidades do ambiente local que necessitam de maior atenção por parte das autoridades públicas para assegurar uma mitigação adequada dos problemas que afetam as famílias. Entre essas vulnerabilidades, podemos destacar: infraestrutura precária que dificulta a mobilidade dos residentes, acesso limitado a transporte, saúde e educação, além da falta de saneamento básico.

Resultados e Discussão

Na realidade do morador de uma comunidade, seja ela quilombola, indígena ou ribeirinha, as demandas, os problemas e as transformações paisagísticas possuem em

caráter quase que unânime a percepção do espaço, que vai se transformando e os moradores daquela área não vão se dando conta, ao serem perguntados o que eles veem de diferentes dentro daquela área. Ademais, todos na comunidade se auto identificam como ribeirinhos, como forma de orgulho e até resistência. E ao serem questionados sobre o que eles mais observam no decorrer dos anos na comunidade (Gráfico 1), os moradores evidenciam: o surgimento de mais casas, as derrubadas de árvores, os restaurantes e balneários que vão surgindo, não necessariamente na comunidade, mas ao seu redor e agora, mais recente uma estrada que terá impacto direto na vivência do morador.

Gráfico 1 - Apontamento da mudança da paisagem local.

Fonte: Autores, 2024

Essas observações são possíveis graças ao tempo de moradia, que muitos ali estão, como sua ocupação se deu por volta da década de 1960, muitos ainda tem suas raízes desde o processo de criação da comunidade. A maioria dos entrevistados (quatro), afirmaram estar residindo entre 40 à 50 anos, e com o passar do tempo foram estabelecendo suas famílias. Sendo possível a constatação das transformações ocorridas na paisagem pelos comunitários. (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Tempo de Moradia na comunidade.

Fonte: Autores, 2024

Ao entrar na comunidade tradicional do Porto da Ceasa, localizada em Belém, capital do estado do Pará. Percebe-se, uma comunidade onde a maioria possui um

grau de parentesco, muitas áreas verdes, apesar das transformações paisagísticas decorrentes do tempo, pontes para locomoção do morador (a pé), área de pesca e colheita de açaí. No entanto, notam-se os graves problemas que as comunidades tradicionais enfrentam para a sobrevivência e condições dignas de humanidade (Figura 3).

Figura 3 - Problemáticas inerentes ao saneamento básico na área pesquisada.

Fonte: Pedro Rodrigues, 2024.

Chama atenção, uma comunidade onde a grande maioria se considera ribeirinho, não ter acesso à água potável, sendo a água um direito humano universal. Foi relatado por uma das moradoras, que muitas vezes é necessário pedir que liguem uma bomba d'água para poderem exercer as necessidades básicas, como: tomar banho ou fazer comida. Entende-se por saneamento básico:

Art. 2º Os serviços de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...) III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente (BRASIL, 2007).

Há falta de saneamento básico, escassez de água potável, coleta de lixo, falta de locomoção para sair e entrar na comunidade, e infraestrutura de uma escola local e posto de saúde (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Fragilidades apontadas na comunidade do Porto da Ceasa.

Fonte: Autores, 2024

Ao se considerar as perspectivas do direito hídrico e a política do direito humano, visando estabelecer especialmente o acesso universal à água e aos serviços de saneamento, colocam-se os regimes jurídicos a regular as relações dos recursos hídricos, tendo a reconhecer que a água de qualidade é um elemento indispensável para sobrevivência (RIVA, 2016).

A vulnerabilidade social existente naquele local, apesar de todos os problemas, os moradores ali existentes ainda permanecem o respeito pela natureza, pelas pessoas que ali residem, pela transformação da paisagem e pelo seu espaço. Ao perguntar aos moradores se eles tinham vontade de sair do local de moradia, a resposta era sempre a mesma: não. Por conta de se sentirem seguros entre si, pelo silêncio que ali existe, pela natureza que os cercam e pelo modo de vida tipicamente amazônica (Gráfico 4).

Gráfico 4 - Potencialidades apontadas pela comunidade Porto da Ceasa.

Fonte: Autores, 2024

Ademais como realização metodológica neste primeiro momento, aplicou-se na comunidade em questão, mapas mentais como forma das crianças representarem os elementos paisagísticos existentes e também observar como eles vivenciam/enxergam a si neste contexto. Já que as representações sociais amazônicas, por vezes são estigmatizadas e recebem pouco valor. Conforme Rocha e Amoras (2006):

Em síntese, podemos afirmar que os estudos sobre as representações sociais, buscam compreender como o indivíduo ou a coletividade interpreta a realidade de uma sociedade, expressando o conhecimento que cada pessoa ou grupo detém sobre um determinado tema. Buscam, portanto, caracterizar as relações que cada indivíduo estabelece com o seu meio social (ROCHA; AMORAS, 2006, p. 149).

Observando as ilustrações das crianças (Figura 4), é possível notar alguns elementos naturais e culturais que são do cotidiano das mesmas. Como, por exemplo, a representação dos açaizeiros, o rio Guamá, e as demais

vegetações presentes ao entorno das suas moradias. Assim como também a rabeta utilizada no transporte dos moradores, as casas de madeira em palafitas às margens do corpo hídrico.

Figura 3 - Problemáticas inerentes ao saneamento básico na área pesquisada

Fonte: Autores, 2024

Considerações preliminares

A prerrogativa deste artigo presente, se deu através dos mapas mentais aplicados aos moradores da comunidade do Porto da Ceasa, para fins didáticos, onde todos os envolvidos compreendessem as transformações ali decorrentes. A paisagem que ali existe não é mais a mesma desde a fundação nos anos 60, no entanto, muita coisa ainda resiste com o tempo: o respeito por quem vive ali, o respeito pela natureza e seu modo de vida. Conclui-se que este trabalho vai para além do ciclo acadêmico, mas também atinge, o social, o socioambiental e o socioeconômico.

Os problemas que existem nessa comunidade, tem solução, o serviço de abastecimento de água, coleta de

lixo, criação de uma escola e posto de saúde. No entanto, tudo depende do poder público, de uma gestão comprometida com a vida dessas pessoas, respeitando seu lugar, sua tradição e principalmente a sua história. Por fim, vale ressaltar que dentro destas perspectivas que foram citadas o mapeamento participativo serve como uma ferramenta para os moradores terem noção do que é preciso fazer ou melhorar dentro do seu contexto e modo de vida.

Este trabalho por ser fruto de uma pesquisa de mestrado (está em andamento) concluiu parcialmente o que havia sido proposto, aplicação de questionários, aplicação dos mapas mentais com as crianças da comunidade e partir disso, entender o modo de vida dos moradores e como se sentem em relação a sua paisagem e as transformações que nela ocorrem. O Mapeamento Participativo, como uma das etapas para a conclusão deste trabalho, será aplicado posteriormente para obtenção e análise final dos resultados.

A busca da compreensão da paisagem dos geossítios inventariados revelam uma abordagem promissora. Ao mergulharmos na análise desses locais inseridos na paisagem, conseguimos identificar os fatores que moldam o atual geopatrimônio. Essa compreensão é crucial para embasar futuras discussões sobre conservação e divulgação desses espaços.

A representação dos geossítios no perfil geocológico amplia nossa visão das conexões e relações que permeiam as dinâmicas das paisagens onde esses elementos estão inseridos. Essa abordagem pode, no futuro, contribuir significativamente para a valorização, a divulgação e a preservação desses locais.

Agradecimentos

Agradecemos primeiramente à comunidade Porto da Ceasa pelo acolhimento e contribuição significativa. Ao apoio do PPGeo-UFPA (Programa de Pós-Graduação em Geografia), campus Belém. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela disponibilização de bolsas para os estudantes. Ao Congresso Internacional de Geocologia das Paisagens e Planejamento Ambiental (CIGEPAM) pela participação no evento e direcionamento para essa publicação em revista. E também aos amigos de curso pela oportunidade de realização e escrita desta pesquisa.

Referências Bibliográficas

ANDRADE, E. D. V.; CARNEIRO, A. F. T. **A elaboração de documentos cartográficos sob a ótica do mapeamento participativo**. Boletim de Ciências Geodésicas, v. 15, n. 3, p. 410-427, 2009.

ARAÚJO, F. E.; ANJOS, R. S.; ROCHA-FILHO, G. B. **Mapeamento participativo: conceitos, métodos e aplicações**. Bol. geogr., Maringá, v. 35, n. 2, p. 128-140, 2017.

BRASIL. Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007. **Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico**; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, 2007. Acesso em 28 de outubro de 2023.

CARVALHO, A. B.; SANTOS, B. C. F.; HERRERA, J. A. **Mapas Mentais e Percepção da Paisagem por Estudantes do Ensino Médio da Escola Dairce Pedrosa Torres em Altamira–Pa**. Revista Percurso, v. 12, n.1, p. 49- 75, 2020.

COLI, L. R.. **Sistemas de Informação Geográfica e iniciativas participativas de mapeamento: estratégias, ambiguidades e assimetrias**. IN Acselrad, Henri. Cartografia social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro: UFRJ, IPPUR (2010).

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. Artmed. 2006.

FORLINE, L.; FURTADO, L. G. **Novas reflexões para o estudo das populações tradicionais na amazônia: por uma revisão de conceito**. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi, sér: Antropol. 18(2), 2002.

IFAD - INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT. **Good Practices in participatory mapping**. 2009.

KOZEL, S. **Mapas mentais – uma forma de linguagem: perspectivas metodológicas**. São Paulo: Terceira Margem; Curitiba: NEER, 2009, p.114-38.

LISBOA, P. L. B. (Org) **Aurá: Comunidades e Florestas**. Belém. Livro, MPEG, 2009.

MINAYO, M. C.; DESLANDES, S. F.; GOMES, R. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Editora Vozes Limitada, 2011.

NOGUEIRA, A. R. B. **Mapa mental: recurso didático no ensino de geografia no primeiro grau**. (Dissertação

(Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

PRANCE, G. T. **Notes on the vegetation of Amazônia UI: the terminology of Amazon forest types subject to inundation**. Brittonia, New York, v.31, p.26-38 1979.

RAMBALDI, G.; KYEM, P. A. K. **Manejo y comunicación de la información territorial en forma participativa en los países en vía de desarrollo**. Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, 2011, n 11, p. 1-11.

RICHTER, D. **Raciocínio geográfico e mapas mentais: a leitura espacial do cotidiano por alunos do Ensino Médio**. Tese (Doutorado em Geografia). Presidente Prudente: Universidade Estadual Paulista, 2011.

RIVA, G. R. S. **Água um direito humano**. 1. ed. atual. São Paulo: Paulinas. v. 1. p, 217, 2016.

ROCHA, G. O. R.; AMORAS, I. C. R. **O ensino de geografia e a construção de representações sociais sobre a Amazônia**. Terra Livre, Goiânia, Ano 22, v. 1, n. 26. p. 143-164. Jan-Jun/2006.

SAUER, C. O. **Land and life: A selection from the writings of Carl Ortwin Sauer**. Univ. of California Press, 1963.

SERPA, A. **O Trabalho de campo em geografia: uma abordagem teórico-metodológica**. Boletim paulista de geografia, São Paulo, nº 84, p. 7-24, 2006.

TOMAZ, Y. P. **Cartografia participativa aplicada ao desenho ambiental**. Labverde, São Paulo, v. 10, n. 1, p. e159536, 2020.

VASCONCELOS, M. A; GUIMARÃES, D. F.; PEREIRA, H.; JÚNIOR, J. C. L.; LOPES, M. **Eventos extremos hidroclimáticos e percepção da dinâmica sociocultural por ribeirinhos da Amazônia**. Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento. v. 10, n. 8, 2021.

WILLIAMS, M. **Sauer and "Man's Role in Changing the Face of the Earth"**. Geographical Review, p. 218-231, 1987.

Notas:

¹ IAN (Instituto Agrônomo do Norte), instituição de pesquisa criada por Getúlio Vargas na década de 1930.

ANEXO I

Questionário – Entrevista (29/02/2024)

1. A quanto tempo você reside neste local?

() De 0 à 10 anos. () entre 10 a 20 anos.

entre 20 a 30 anos.

2. Durante esse período que você reside aqui, você consegue notar/expressar alguma mudança na paisagem local?

Sim, quais: ____

Não.

3. Há quantas crianças na residência? E qual a média de suas idades?

de 1 à 2 crianças. 3 crianças. 4 crianças.

de 0 a 5 anos. de 5 a 10 anos. de 10 a 15 anos.

4. Você se considera ribeirinho ou morador da cidade?

Ribeirinho. Morador da cidade/citadino.

5. Há alguma relação de dependência com o ambiente natural?

Econômico/Trabalho. Locomoção. Alimentar.

6. Com base no seu convívio com o ambiente, diga duas potencialidades (pontos positivos) e duas fragilidades (pontos a se melhorar):

Potencialidades:

Fragilidades:

7. Com relação ao saneamento básico (acesso ao abastecimento de água, coleta de lixo, lançamento de água residuais). É algo:

Problemático. De fácil resolução. Algo distante da minha realidade.

8. Com base nas perguntas e respostas que foram destacadas, você teria interesse em mapear/expressar em um mapa os dados que você deu, a fim de cobrar o poder público e trazer melhorias para a comunidade?

Sim, tenho interesse. Não tenho interesse.